

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis
05 e 06 de dezembro de 2025

BENS DIGITAIS COMO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO: UMA ANÁLISE SOBRE A SUBJETIVIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DOS BENS DIGITAIS

Bruno Pivetta Neuwald¹
Carina Deolinda da Silva Artêncio²

¹Curso de Direito – Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, bruno_neuwald@yahoo.com.br

²Curso de Direito – Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, lopesdeo@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18062128

Introdução: A presente análise aborda a questão sobre os bens digitais como patrimônio hereditário em um viés sobre a subjetividade da caracterização dos bens digitais, pesquisa esta que faz parte do trabalho de conclusão de curso que pesquisou a percepção sobre a evolução do Direito e a sua crescente necessidade de abordar e efetivar direitos sobre as temáticas do cenário digital. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar de que maneira o ordenamento jurídico brasileiro classifica e regulamenta os bens digitais em comparação aos bens materiais, qual tem sido o posicionamento do Direito Sucessório e de que forma a tutela jurídica pode mitigar a insegurança na sucessão digital. **Metodologia:** A metodologia empregada é qualitativa e descritiva, fundamentada em pesquisa bibliográfica e documental, abrangendo doutrinas de Direito Civil e Digital, legislação, decisões judiciais e estudos de casos nacionais e internacionais. **Resultados:** Os resultados revelaram que a elaboração de resumos eficazes para projetos de pesquisa e iniciação científica requer uma abordagem informativa e estruturada. A clareza na apresentação dos objetivos, métodos e resultados é fundamental para a compreensão rápida e abrangente do leitor. Além disso, observou-se uma diversidade de estilos, indicando a necessidade de adaptação conforme a área de conhecimento. **Conclusão:** Conclui-se, portanto, que a regulamentação da herança digital é medida urgente para garantir segurança jurídica e coerência ao tratamento dos bens intangíveis. Até que tal normatização seja implementada, recomenda-se a adoção de mecanismos como o testamento digital, instrumento capaz de expressar a vontade do titular em vida e assegurar a correta destinação de seu patrimônio virtual.

Palavras-Chaves: Bens; Digitais; Direito; Hereditário; Patrimônio.